

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ В ПЕРЕГОВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цой С.В.

*Филиал Московского Государственного университета имени М.В.
Ломоносова в г. Ташкент*

Мотивация является одной из фундаментальных категорий психологии, определяющей поведение личности в различных сферах социальной и профессиональной жизни. В переговорной деятельности мотивационные основания приобретают особую значимость, так как именно они задают направленность выбора стратегий и тактик в современном социокультурном пространстве.

В отечественных и зарубежных исследованиях мотивация изучается в контексте достижения (Д. МакКлелланд), аффилиации, власти, а также в рамках теории самодетерминации (Э. Деси, Р. Райан). Однако специфика переговорного поведения требует выявления собственных латентных конструктов, которые формируют основу стратегического выбора.

В исследовании применялся психосемантический подход, позволивший выявить субъективные смыслы, лежащие в основе выбора переговорных стратегий. Была построена психосемантическая матрица, где по строкам располагались действия и тактики, а по столбцам – мотивы. В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 20 до 45 лет (N=200), имеющие различный опыт участия в переговорах. Для обработки данных использовался эксплораторный факторный анализ методом главных компонент с косоугольным вращением.

Анализ выявил **четырёхфакторную модель мотивации**, объясняющую существенную часть общей дисперсии.

Фактор 1. Потребность в признании (41,7%)

Фактор объединяет стремление соответствовать социальным ожиданиям (0,836), следовать традициям (0,782), быть частью общества (0,750), получить признание (0,527), расширить круг общения (0,513), подтвердить собственную ценность (0,481). Также сюда вошли поиск новых впечатлений (0,441), удовольствий (0,431), любознательность и расширение кругозора (0,418), потребность быть понятым (0,364) и стремление к развитию и росту (0,340). Таким образом, потребность в признании включает как нормативные, так и личностно-развивающие основания и является доминирующей в структуре мотивации. Это свидетельствует о доминирующей роли стремления к

социальному одобрению, принадлежности и подтверждению собственной значимости. Данный фактор объединяет как традиционные ориентиры, так и личностно-развивающие стремления. Это показывает, что признание в переговорном процессе носит не только статусно-социальный, но и личностно-развивающий характер. Это согласуется с мнением А.Н. Леонтьева, что личность формируется в обществе через социальные отношения и деятельности, что предполагает необходимость получения социального подтверждения для осмысления мотивов и достижения самореализации [1].

Фактор 2. Мотив достижения и власти (6,2%)

В этот фактор вошли стремление выиграть состязание (-0,834), достичь успеха (-0,749), стать влиятельным человеком (-0,746), улучшить материальное положение (-0,571), заработать больше денег (-0,568). Его содержание отражает ориентацию на успех, власть и материальные выгоды. Данный мотив отражает ориентацию на результат, влияние и материальные выгоды. Его содержанием является восприятие переговоров как пространства конкуренции и борьбы за ресурсы. Данный мотив структурируется стремлением к успеху, доминированию и укреплению социальной позиции, что соотносится с представлениями Д. МакКлелланда о ведущей роли стремления к успеху и влиянию [3].

Фактор 3. Мотив аффилиации (5,2%)

Наиболее выраженными оказались мотивы сохранения и повышения благополучия близких (0,809), создания безопасной среды (0,748), защиты благополучия людей и природы (0,719). К ним присоединились когнитивные показатели: стремление разобраться в ситуации (0,636), разъяснить её другому участнику переговоров (0,583). Также значимыми оказались восстановление справедливости (0,583) и избегание конфликтов (0,475). В целом фактор выражается в установке на заботу о близких, стремлении к безопасности, справедливости и избеганию напряжённых ситуаций. Важной особенностью является включение когнитивных индикаторов, что указывает на сочетание эмоционально-реляционной поддержки с когнитивным содействием. Тем самым данный мотив отражает просоциальную направленность переговорного поведения, ориентированную на кооперацию и гармонизацию отношений и подтверждает классические идеи о принадлежности и эмпатии как основе социального поведения [3].

Фактор 4. Мотив независимости (4,4%)

Включает стремление быть самостоятельным в мыслях (-0,532), поступках (-0,564) и в целом сохранять независимость (-0,446). Несмотря на отрицательные знаки нагрузок, именно эти переменные задают основу фактора. Он объединяет

стремление к самостоятельности в мыслях и поступках, а также потребность в автономии. В контексте переговоров он выступает регулятором стратегического выбора, побуждая избегать чрезмерного контроля со стороны партнёра и действовать в соответствии с собственными целями. Результаты согласуются с теорией самодетерминации Э. Деси и Р. Райана[2].

Совокупный вклад факторов в объяснение дисперсии оказался достаточно высоким, что подтверждает содержательную валидность полученной модели.

Заключение

Факторный анализ мотивов позволил выделить четыре ключевых конструкта — признание, достижения и власть, аффилиацию и независимость. Их совокупность отражает базовые основания, которые регулируют не только переговорное поведение, но и более широкий спектр социального взаимодействия.

Результаты показывают, что баланс между этими мотивами напрямую связан с психологическим благополучием личности. Так, ориентация на признание обеспечивает чувство значимости и принадлежности, мотив достижения и власти укрепляет активность и целеустремлённость, аффилиация способствует гармонизации отношений, а независимость поддерживает автономию и внутреннюю устойчивость. В совокупности данные факторы формируют основу психического здоровья человека в современном социокультурном пространстве, где личность одновременно стремится к социальной включённости, успеху, поддержанию связей и сохранению автономии.

Таким образом, факторизация мотивов открывает перспективы для более глубокого понимания взаимосвязи между мотивацией и психическим здоровьем, а также для разработки практических программ психологической поддержки, направленных на укрепление личностных ресурсов в условиях динамичных социальных взаимодействий.

Список литературы

1. Леонтьев, А.Н. Потребности, мотивы, эмоции / А.Н. Леонтьев. - М., 1971. - 40 с.
2. Deci E.L., Ryan R.M. The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior // Psychological Inquiry. — 2000. — Vol. 11, No. 4. — P. 227–268.
3. McClelland D.C. The Achieving Society. — Princeton: Van Nostrand, 1961. — 512 p.